

МИНИАТЮРАЛАРДА ҲАЙВОНЛАР ТАСВИРИ

Феруза Кенжаева Абдусаттор қизи,

Камолиддин Беҳзод номидаги МРДИ

2-босқич магистранти

Тел: (90) 9701303

fkenjayeva25@gmail.com

Аннотация: Ушбу мақолада ўзимизнинг рухий оламимизга яқин бўлган, аждодлар тафаккури ва маҳорати маҳсули – шарқ миниатюра санъати ва уларда ҳайвонлар тасвири масаласига қисқача тўхталдик. Бунда биз Бобурнома, Калила ва Димна, Хамса асарларидан фойдаландик.

Калит сўзлар: миниатюра, Мажнун, Лайли, ҳайвонлар, Камолиддин Беҳзод, Алишер Навоий, Заҳириддин Муҳаммад Бобур, Бобурнома, Калила ва Димна.

Мусаввир таълим олган мактаб, илмий тушунчалар, амалий машғулотлар унинг фаолиятидаги дастлабки ва муҳим ижодий жараёнлардир. Миниатюраларда тасвирланган манзараларда рассом яшаган ўлка, қавмлар, ижтимоий ҳаёт ва табиат таъсири яққол сезилиб туради. Улар мусаввирнинг ижодий услубини шакллантирувчи ташқи табиий омиллардир. Бу икки жиҳат уйғунлашганда мукамал санъат асари дунёга келади.

Тасаввур ва тасвир олами чексиздир... Айвазовский ҳаёт ва ўлим орасида урён қилаётган туйғуларни ранглар тўлкини билан қутқаришга уринади. Авж жараёнида ҳатто, сўнгги олий нуқталар бор бўйига ўзини кўрсатади. Бундай натижага жуда кам рассом эришади. Шишкиннинг буғдойзорлари ва учта айик боласининг синган қарағай ғўласида ўйнаётгани томошабинни ғаройиб – гуё етишиб бўлмас сокин, ҳаётдан узоқ-узоқларда жойлашган озод оламга бошлайди. Ван Гок оддий кунгабоқари билан дунёга ғулу солди. Камолиддин

Беҳзод тилла тангалар расмини чизганда бир нечта томошабин беихтиёр улардан олишга уриниб кўрган экан.

Ушбу кичик мақоламизда шундай сирли бир оламга назар ташлашга уриниб кўрамиз. Ундан ўзимизнинг рухий оламимизга яқин бўлган, аждодлар тафаккури ва маҳорати маҳсули – шарқ миниатюра санъати ва уларда ҳайвонлар тасвири масаласига қисқача тўхталамиз. Ҳайвонлар сурати инсоният маданий тарихидаги энг қадимий тасвирлардир. Ўкуз (Амударё) ва Яксарт (Сирдарё) ҳавзасида беш-ўн минг йиллар илгари қояларга чизиб қолдирган суратлар кўплаб топилмоқда. Сармишсой тош тасвирлари бунга яққол мисолдир. Улар сафини Варахша ва Афрасиёб деворий суратлари юқори савиядаги санъат асарлари сифатида давом эттиради.

Миниатюралар ўрта асрларда шаклланган мукамал тасвирий санъат туридир. Унинг дунёга танилиши ва кенг тарқалишида Камолиддин Беҳзод, Маҳмуд Музаҳҳиб Бухорий, Қосим Али каби кўплаб ижодкорларнинг буюк хизмати бор. Нега кўпгина миниатюраларда ҳайвонлар акс эттирилган? Уларнинг тасвири асарда қандай вазифаларни бажаради?

Мумтоз адабиётда бадиий асарларга ишланган суратлар кўп ҳолларда турли ҳайвонлар тасвири билан зийнатланади. Мусаввир улар орқали ифодани тиниқлаштиради, бадиий асар воқеаларининг ичкари тарафида томошабинга кўринмай турган томонларини ҳам наздик усулда кўрсатишга ҳаракат қилади. Унинг истаги амалга ошиши ва тасвир таъсирини кучайтириш учун ҳайвонлар кўмакка келади. “Кашмир қўлёмалари миниатюралари” албомида 65 миниатюра нашр қилинган. Улардан 26 нафариди ҳайвонлар тасвири бор [6 – 238].

Айниқса, бу ҳолат “Лайли ва Мажнун” достонига чизилган суратларда яққол сезилиб туради. Лайли ва Мажнун воқеаси мусаввирларнинг энг сеvimли мавзуларидан бири бўлган. Иш жараёнида бу йўналишда бир қанча миниатюраларни кўрдик. Низомий Ганжавийнинг “Лайли ва Мажнун” достонига ишланган тасвирлар: “Лайли ва Мажнун мактабда”, “Мажнунга

Лайлининг унаштирилгани ҳақида хабар берилиши”, “Навфалнинг Лайли қавмдошлари билан жанги” миниатюралари бор [6 – 149, 150, 151, 152, 153].

Барчасида Мажнун озғин, ғариб бир аҳволда кўзга ташланади. Тасвирларда манзаралар бошқа туркумдаги миниатюралардан ажралиб туради. Кучук кучоқлаган Мажнун, йиртқичлар қуршовидаги Мажнун, охулар билан сўзлашаётган Мажнун, оқиш мовий осмонга нигоҳ югуртираётган Мажнун... У қаерда бўлса, ўша жойда озод табиат, хавф-хатарсиз эркин ҳаёт тасвирда пайдо бўлади. Ҳайвонлар, қушлар бу тасвирга кириб, манзарани тўлдиради. Саҳролар тирилгандай бўлади.

Лайли бўлмаганда Қайс “Мажнун”га айланмасди. Мажнун бўлмаганда инсон ва ҳайвонлар давраси акс этган ушбу санъат асарлари дунёга келмасди. Тасвирларда Мажнуннинг озғин, жулдур ҳолати ишққа йўлиққан кимсанинг зоҳирий кўринишидир. Бу тасвирларда унинг фақат ташқи ҳолати акс этади. Ички олами, айрилиқ азоби ва висол орзусидаги изтиробларини ифодалаш учун бу камлик қилишини мусаввир жуда яхши билади. Худди шу пайтда ижодкорга табиат, ҳайвонат ва паррандалар олами ёрдамга келади. Ошиқ ҳистуйғулари мукамалроқ ифодаланиши учун улар хизматга киришади. Бўлмаса, қай замонда қоплон ва кийик, арслон ва оху, бўри ва кўзичоқ, тулки қушлар билан ёнма-ён, ҳадиксиз туради, яшайди. Бу фақат ишқ ҳукмрон бўлган мамлакатда бўлиши мумкин. Улар Қайсни эмас, Мажнунни тинглайди. Бу манзарани ифодалашда ҳатто рангларга жон киради. Мусаввир илиқ ва юмшоқ ранглари танлайди. Бу кўпроқ Турон мусаввирлари ишларига хос хусусиятдир.

Кўплаб қўлёзма манбаларда миниатюраларнинг асл нусхалари сақланиб қолган. “Бобирнома расмлари” албомида 1 нафис ва чиройли лавҳ, 31 нафар миниатюра чоп қилинган. Улардан 28 нафариди ҳайвонлар сурати акс эттирилган [3 – 32].

Алишер Навоийнинг “Хамса”, Заҳириддин Муҳаммад Бобурнинг “Бобурнома” асарлари, “Калила ва Димна” дostonларига ишланган

миниатюраларда воқеалар ҳайвонлар ва қушлар тасвири орқали янада тиник, назокатли ишланганининг гувоҳи бўламиз. Табиат инсонлар ва ҳайвонот оламининг ягона ватани эканини чуқурроқ ҳис этамиз.

* * *

Тасвир тасаввурнинг саҳифада акс этиши эканини юқорида таъкидлаб ўтдик. Шундай экан мусаввир ҳаёт ва ҳаёлни бирлаштириб бирор воқеликни ифодалайди. Миниатюраларда энг кўп учрайдиган ҳайвонлардан бири от тасвиридир. Мусаввир тасвирда отларнинг ҳаракати орқали қаҳрамонлар ички ҳолатини кенгроқ очишга уринади. Бу “Бобурнома”даги жанг манзараларида аниқ сезилиб туради. “Самарқанднинг Бобур томонидан қамал қилиниши” тасвирида ҳужум қилувчилар отларида шиддат билан тасвирланган. Ҳимояланувчилар отларининг баъзилари бўйнини ортга қайириб, худди одам каби нимагадир қараётир, бошқаларининг ҳаракати ҳам суст. Уларда айнан, шиддат йўқ. Аммо уларда ҳам негадир кўрқув йўқ. Бу ҳолатларда икки тараф ҳам жанг одамлари экани аниқ билиниб турибди. Мусаввир жанг руҳини қоғоз саҳифасига маҳорат билан жойлаган [3-14]. “Бобурнинг ҳазорийлар билан жанги”да бошқача манзара пайдо бўлади. Жанг шиддати ортгани жангчилардан ҳам кўра, кўпроқ отлар ҳаракатида намоён бўлган [3 – 39].

Миниатюраларда ов мавзуси ҳаминша ҳайвонлар билан шаклланади. “Баҳром ва Дилором овда” [2 – 13], “Бобур кулан овида” [3 – 42], “Бобур ов чарғасида” [3 – 43] асарларида сўзда таъриф этиб бўлмайдиган манзараларни кўрамиз ва одам руҳиятига таъсир қилувчи кўзга кўринмас кучни сезамиз.

Фақатгина ҳайвонот олами тасвирланган миниатюралар туркуми ҳам мавжуддир. Улар миниатюра санъатининг салмоқли қисмини ташкил этади. Айниқса, ҳинд миниатюра мактабида бу йўналиш анчагина ривожлангани кўзга ташланади. “Ҳиндистон филлари” [3 – 55], “Канжал ва пулпайкар” [3 – 64], “Куйил, шароқсимон қушлар ва сув шери” [3 – 71], “Какка балиғи” [3 – 74], “Ҳиндистон бақалари” [3 – 75] тасвирлари тарихий-илмий маълумот

вазифасини ўташдан ташқари, ҳақиқий санъат намунаси сифатида ҳам юксак баҳоланади.

Қадимий Бухоро, Самарқанд, Хива, Кеш каби шаҳарларнинг тарихий меъморий обидаларсиз хувиллаб қолишини хаёлингизда тасаввур қилиб кўринг. Минитаюра санъати ҳам тасвирларда ҳайвонлар иштирокисиз шу ҳолатга тушиб қолади.

Миниатюраларда ҳайвонлар тасвири ҳақида гап кетганда “Калила ва Димна” асарини четлаб ўтиб бўлмайди. Яқинда “Калила ва Димна”нинг 2016 йили Деҳли шаҳрида факсимиле усулида нашр қилинган қўлёзма нусхаси кўлимга тушиб қолди. У етмишдан ошиқ миниатюра билан безалган экан. Асар сарлавҳалари араб ва асосий матн форсийда ёзилган. Китоб Султон Муҳаммад ибн Нуруллоҳ исмли хаттот томонидан кўчирилган [9 – 260]. Унга ишланган тасвирларга даврлар ўтиб, бироз зарар етган. Аммо суратлар нафосати сақланиб қолган. Ундан турли ҳикоятларга ишланган хилма хил расмлар ўрин олган. Кўп қисмини албатта, ҳайвонлар иштирокидаги тасвирлар ташкил этади. Бу китобнинг ўқувчиларга таъсири бугунги юқори маҳорат билан ишланган мултфилмларникидан асло кам эмаслигини ҳис қилдим. Ҳатто, ортиқроқ жиҳатлари борлигидан кўз юмиб бўлмайди. Асардаги “Қуш ва сичқон” [9 – 105], “Оҳу қувлаган одам” [9 – 115], “Зоғлар мажлиси” [9 – 126], “Чоҳга тушиб қолган одам” [9 – 247] каби кўплаб суратлар ўқувчини бир сирли дунё бағрига еткалаб кетади.

Алишер Навоий асарларига чизилган “Шайх Санъон қиссаси” [2 – 31] сурати ҳам ушбу туркумдаги миниатюралар қаторидан жой олади. Мусаввир бир тўда тўнғизни боқиб юрган шайхнинг ҳолатини моҳирлик билан акс эттирган. “Ёсуманнинг Ширин ўлими ҳақида Фарҳодга хабар бериши” [2 – 6] акс эттирилган тасвирда ҳам воқеанинг оғир руҳиятини англашда томоша қилувчига тоғ бошида юрган айиқ кўмаклашиб юборади. Усиз Фарҳоднинг ички ҳолати тўла очилмасди, тасвир барибир, кемтик бўлиб қоларди.

Мавзуни ўрганиш чоғида бир йўла Турон, Ҳиндистон, Эрон ва Туркия санъаткорлари мўйқаламига тегишли миниатюраларни қиёслаб қарадик. Усуллар, ранглар танланиши ва ифодалардаги фарқлар ҳам аниқ кўзга ташланди. Масаланинг бу жиҳатлари алоҳида мавзулар бўлгани сабабли бу ишимизда уларга тўхталмадик. Бироқ ҳайвонот дунёсининг миниатюраларда акс эттирилиши уларнинг барчасини бирлаштириб турадиган муҳим жиҳат эканини таъкидлаб ўтиш жоиздир. Миниатюраларда ҳайвонот оламининг тасвирланиши манзараларни бойтадиган шунчаки қўшимча безаклар эмас экан. Улар ижтимоий ҳаёт моҳияти, чексиз ва ранг-баранг туйғулар тўлдириб турган шахс ички оламини кенгроқ ёритиш, тушунишга хизмат қилиши маълум бўлди.

Миниатюра санъати тасвирлари тарихий воқеликларни ўзида мужассамлаштирган бадиий маълумотлардир. Бугун дунёда мултфилм деб аталувчи алоҳида санъат тури ривожланди ва кенг тарқалди. Суратлар тирик мавжудотлар каби ҳаракатда жамиятдаги ҳодисаларни томошбинга етказмоқда. Томошабинларнинг катта қисмини албатта болалар, ёшлар ташкил қилади. “Қирол шер Симба”, “Соҳибжамол ва Махлуқ”, “Панда”, “Том ва Жерри” каби ўнлаб мултфилмлар бизнинг ҳаётимиздан ҳам мустаҳкам ўрин эгаллаган. Бироқ ўзимизнинг миллий ўзбек мултфилмлари шу пайтгача бир жойда турибди. Ҳолбуки, бизда ўқувчи ва томошабин қалбини билдирмай, жуда тез забт этадиган фахрли тарихий воқеалар, бой ўтмиш бор. Ғиркўк, Бойчибар, минг йиллар аввал Варахша деворларига муҳрланиб қолган филга хужум қилувчи Йўлбарс, халқимиз орасида қадимдан мардлик тимсоли бўлиб келаётган Бўри каби ҳайвонларимиз бор. Уларни ранг тасвирда ифодалашда ўзимизнинг бой миллий тажрибамиз, намуна бўладиган юзлаб миниатюраларимиз бор. Улар фақат тарихий манбалар эмас. Ушбу санъат бугун ҳам жамиятда шахс тарбияси билан боғлиқ муҳим муаммоларни бартараф этишга кўмаклашадиган катта кучдир. Бу соҳани ўрганиш, уни ҳаётий жараёнларга тадбиқ этиш, улар ёрдамида миллий маънавий дунёмизни

мустаҳкамлаш ва асраш Бугуннинг энг долзарб вазифаларидан бири бўлиб қолмоқда. Миниатюраларда акс этган ҳайвонлар тасвирларининг қисқача тадқиқидан бизда шундай фикрлар пайдо бўлди.

Фойдаланилган манбалар ва адабиётлар

1. Ҳофиз Шерозий. Девони Ҳофиз. ЎзР ФАШИ. №10352; 1420; 11667.
2. Алишер Навоий дostonларига ишланган расмлар. Ҳамид Сулаймон нашрга тайёрлаган. – Тошкент: Фан, 1970.
3. Бобирнома расмлари. Альбом тузувчи ва сўзбоши муҳаррири филология фанлари доктори, профессор Ҳамид Сулаймон. – Тошкент: Фан, 1970.
4. Сулаймонова Ф. Навоий мусаввири кимлар? – Тошкент: Фан ва Турмуш, 1983, №2. 10-11 бетлар.
5. Шарқ миниатюра мактаблари. Тўпловчилар: Мадраимов А., Норматов Н. – Тошкент: Фафур Гулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1989.
6. Адамова А., Грек Т. Миниатюры Кашмирских рукописей. – Ленинград: 1976.
7. Ашрафи М.М. Персидско-таджикская поэзия в миниатюрах XIV – XVII вв. – Душанбе: Ирфон, 1974.
8. Джамии в миниатюрах XVI века. Автор текста и составил альбома Мукаддима Ашрафи. – Москва: Советский художник, 1966.
9. Исмаилова Э.М. Пейзаж в миниатюрной живописи Мавереннахра и Среднего востока XV – XVII вв. – Ташкент: Издательство журнала “Санъат”, 2006. 112 с.
10. Kalileh-wa-Dimneh. Nasarullah bin Muhammad bin Abdul Hamid Shirazi. – New Delhi. ICCR, 2016.

11. Geza Feher. Turkish mimniatures. – Budapest. Corvina press Magyar helekon, 1978.